

Treino de marcha e equilíbrio na prevenção de quedas na senescência: revisão de literatura

Gait and balance training in the prevention of falls in senescence: literature review

Kaio Augusto Bentes Tavares¹; Melyssa Nascimento Gama¹;
Klenda Pereira de Oliveira²

DOI: 10.5281/zenodo.8002199

Envio:26/05/2023
Aceite:03/06/2023

RESUMO: A saúde do idoso se caracteriza por dois fenômenos, são eles: senescência, processo fisiológico e progressivo do envelhecimento saudável. E a senilidade que por sua vez advém de um processo patológico. Durante esses processos, a fisioterapia dispõe de vários recursos essenciais, como a cinesioterapia que auxilia na reeducação da marcha e no treino de equilíbrio prevenindo a queda da própria altura, um dos principais causadores de limitação no bem-estar físico, mental e social de vida do idoso. **Objetivo:** Verificar a eficácia da cinesioterapia aliada ao treino de marcha e equilíbrio. **Materiais E Métodos:** Revisão literária, foram consultadas as bases de dados PubMed, PEDro, Periódico Capes, Lilacs, SciELO. Foram incluídos na revisão artigos a partir de 2013, nos idiomas: português, inglês e espanhol, que abordassem o treino de marcha e equilíbrio na senescência. Foram excluídos artigos com indivíduos de idade inferior a 60 anos, não saudáveis, artigos de revisão e duplicados. **Resultados:** Foram incluídos 6 estudos com dados de 373 indivíduos de ambos os sexos, com média de idade de 72, 83 anos. Identificou-se que o método de exercícios fisioterapêuticos têm impactos positivos no treino força e equilíbrio que posteriormente potencializam a marcha e previnem os eventos de queda do idoso. **Conclusão:** Verificou-se que as intervenções fisioterapêuticas de cinesioterapia ativa associada ao treino de marcha e equilíbrio beneficiam o corpo implicando diretamente no aumento da força melhorando o desempenho da caminhada e do equilíbrio promovendo a redução na incidência e risco de queda na senescência.

Palavras-chave: “Senescência”, “Fisioterapia”, “Marcha”, “Queda”.

ABSTRACT: The health of the elderly is characterized by two phenomena, namely: senescence, the physiological and progressive process of healthy aging. And the senility that in turn comes from a pathological process. During these processes, physiotherapy has several essential resources, such as kinesiotherapy that helps in gait re-education and balance training, preventing falls from one's own height, one of the main causes of limitation in the physical, mental and social well-being of the individual's life.elderly. **Objective:** To verify the effectiveness of kinesiotherapy combined with gait and balance training. **Materials and Methods:** Literary review, PubMed, PEDro, Periódico Capes, Lilacs, SciELO databases were consulted. Articles from 2013, in Portuguese, English and Spanish, that addressed gait and balance training in senescence were included in the review. Articles with individuals younger than 60 years old, unhealthy, review articles and duplicates were excluded. **Results:** Six studies were included with data from 373 individuals of both sexes, with a mean age of 72.83 years. It was identified that the physiotherapeutic exercise method has positive impacts on strength and balance training that subsequently enhance gait and prevent falls in the elderly. **Conclusion:** It was verified that the physiotherapeutic interventions of active kinesiotherapy associated with gait and balance training benefit the body, directly implying an increase in strength, improving walking and balance performance, promoting a reduction in the incidence and risk of falls in senescence.

Keywords: “Senescence”, “Physiotherapy”, “Walk”, “Fall”.

INTRODUÇÃO

A saúde do idoso se caracteriza por dois fenômenos, são eles: Senescência que é o processo fisiológico e progressivo do envelhecimento saudável onde simultaneamente ocorre o acometimento dos processos físicos e cognitivos de maneira esperada. Por outro lado, existe a senilidade, essa por sua vez, advém de um processo patológico devido ao acometimento do indivíduo a condições de sobrecarga ou estresse o que leva a um envelhecimento que necessita de cuidados e acompanhamentos, visando a prevenção de acidentes domésticos e promover qualidade de vida e independência (BRASIL, 2007).

Com o passar dos anos ocorre a redução da massa muscular e desgastes ósseos, tendo como consequência a perda de força e fraqueza esquelética, deixando o idoso fragilizado. Estes fatores são fundamentais e interferem na postura, no modo de caminhar e no equilíbrio, levando a restrição de sua interação social (GASPAROTTO; FALSARELLA; COIMBRA, 2014).

O equilíbrio depende da relação adequada e harmoniosa entre o corpo e o ambiente. O desequilíbrio no idoso não se dá à uma causa específica, e sim a um comprometimento do sistema de equilíbrio como um todo. O desfecho mais perigoso do desequilíbrio é a queda que pode ocasionar fraturas, deixando os idosos acamados e é responsável por 70% das mortes acidentais. (MÜLLER; TAVARES; SCHNEIDER, 2016).

Queda da própria altura em idosos ocorrem constantemente e determinam complicações que alteram de forma negativa na sua qualidade de vida, pois podem levar a algum tipo de lesão, dentre as mais comuns estão: fraturas de vertebra da coluna, fêmur, úmero, e de ossos de antebraço como rádio. O episódio de quedas por intervalo de idade é de 28% a 35% em idosos acima de 65 anos, a prevalência em idosos com idade superior a 75 anos, 32% a 42% (MÜLLER; TAVARES; SCHNEIDER, 2016).

Diante disso pode-se destacar que a fisioterapia é essencial para o trabalho de prevenção e reabilitação funcional do indivíduo, o profissional é capacitado para realizar a avaliação fisioterapêutica e condutas para prevenir quedas em idosos (TOMAZ et al., 2021).

Com base ao referido, o estudo tem a finalidade de realizar uma pesquisa mais recente sobre o assunto proposto, visando que é de suma importância a abordagem do treino de marcha e equilíbrio cognitivo em idosos na prevenção de quedas, uma vez sendo um dos principais eventos causadores de mortes, internação hospitalar ou dependência funcional. Desta forma a fisioterapia por intermédio de recursos apropriados pode ser usado para impulsionar a prevenção de alterações patológicas e futuras deficiências desencadeadas pela degenerescência do organismo. E consequentemente melhorar a capacidade do idoso caminhar e promover o envelhecimento ativo e saudável que se faz cada vez mais necessário para a sociedade pois

dispõe o aumento da expectativa de vida. As condutas fisioterapêuticas objetivam a manutenção ou melhora da capacidade funcional, prevenindo limitações, reabilitando em casos de patologias já existentes e fomentando a promoção do bem-estar.

Por intermédio do artigo exposto, o objetivo dessa pesquisa é verificar a eficácia da cinesioterapia, aliada ao treino de marcha e equilíbrio. Secundariamente identificar atividades de fortalecimento do sistema musculoesquelético para a prevenção de quedas. Verificar a melhora do equilíbrio proprioceptivo para potencializar a marcha, através de exercícios ativos. Constatar a eficácia da cinesioterapia na independência para realização de avd's.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Afim de atingir o objetivo proposto, este estudo trata-se de uma revisão de literatura, foram recrutados artigos que abordaram a prevenção de quedas na senescência. As buscas foram realizadas no período de março e abril de 2023, foram consultadas as seguintes bases de dados, *Public Medline - PubMed*, *Physiotherapy Evidence Database – PEDro*, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Periódicos, *Scientific Electronic Library Online – SciELO Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS*. As palavras escolhidas para as pesquisas: Fisioterapia (*Physiotherapy*), Treino de Marcha (*Gait Training*), Idade (*Old*), Avançada (*Age*).

Foram priorizados como critérios de inclusão artigos a partir de 2013, nos idiomas em português, espanhol e inglês, que abordassem o treino de marcha e equilíbrio na prevenção de quedas na senescência. Foram excluídos artigos com indivíduos de idade inferior a 60 anos, não saudáveis, artigos de revisão e artigos duplicados.

O presente estudo foi realizado através de pesquisa nas bases de dados PubMed, PEDro, Periódicos Capes, SciELO, com o uso de palavras chaves. Os critérios de inclusão e exclusão foram utilizados para chegar a um total de artigos incluídos para esta revisão.

3 RESULTADOS

Foram identificados um total de 136 artigos, através dos filtros de seleção. Dentre estes, 92 foram encontrados na base de dados PubMed, 29 na base PEDro, 2 na base Periódicos Capes, 11 na base Lilacs e 2 na base SciELO. Foram excluídos 17 publicações por estarem duplicados. Após a exclusão dos duplicados foram selecionados 119 artigos para leitura de título e resumo, pertencendo 92 do PubMed, 12 do PEDro, 2 do CAPES, 11 do Lilacs, 2 do SciELO. Foram descartadas 105 publicações seguindo os critérios de exclusão: por se tratar de artigo de revisão sistemática (N=10), não condiz com o título (N=31), indivíduos não saudáveis (N=30), ano

inferior à 2013 (N=26), idade menor que 60 anos (N=7), indisponível (N=1). Posteriormente foram lidos na íntegra 14 artigos e excluídos 7 por divergências identificadas no decorrer da leitura. Após isso obteve-se o total de 6 artigos incluídos nesta revisão, 5 selecionados na base de dados PubMed e 1 na base de dados CAPES. (figura 1).

Figura 1: Fluxograma do estudo.

Figura 2: tabela do estudo.

Autor/ Ano	Objetivo	Metodologia	Resultados
HARS et al (2014)	Examinar a eficácia de um programa de exercícios multitarefa baseado em música (Jaques-Dalcroze eurhythmics) na melhoria da marcha e do equilíbrio e na redução do risco de queda em idosos residentes na comunidade com risco aumentado de queda.	Estudo controlado randomizado, os participantes são recrutados na área de Genebra (Suíça). Indivíduos com 65 anos ou mais, residentes na comunidade e identificados com alto risco de queda são designados aleatoriamente, de acordo com uma lista gerada por computador, para um programa imediato de euritmia Jaques-Dalcroze de aulas semanais de 1 hora por 6 meses. Os participantes do grupo de intervenção são acompanhados por mais 6 meses para avaliar se os ganhos da intervenção podem ser mantidos ao longo do tempo. Os exercícios básicos consistiam em caminhar seguindo a música do piano, respondendo direta ou opostamente às mudanças nos padrões rítmicos, frases, forma ou outros aspectos da música. A intervenção com o mesmo grupo se estendeu por mais 3 anos.	Esta extensão de 3 anos de um estudo randomizado controlado de 1 ano sugere que a manutenção a longo prazo de um programa de exercícios multitarefa baseado em música é uma estratégia promissora para prevenir o declínio físico e quedas relacionados à idade. Idosos residentes na comunidade devem ser aconselhados sobre o interesse principal da participação sustentada a longo prazo em exercícios para prevenção de quedas.

<p>CHÁVES et al. 2014</p>	<p>Avaliar as mudanças no desempenho físico de idosos institucionalizados por meio de um programa de exercícios fisioterapêuticos.</p>	<p>O programa de exercícios foi implementado em sessões de 45 minutos incluindo aquecimento, exercícios de fortalecimento muscular, equilíbrio, treino de marcha e fase de resfriamento, três vezes por semana durante 12 semanas. O desempenho físico foi medido com a Short Physical Performance Battery (SPPB) uma semana antes e depois da intervenção. Incluiu 45 participantes, dos quais 16 não compareceram a nenhuma das sessões e foram utilizados como grupo controle.</p>	<p>A média de idade foi de 77,6 anos, sendo 62,2% mulheres. A média do SPPB inicial foi de 7,0 no grupo de intervenção e 6,9 no grupo de controle. Uma mudança de 2,6 foi observada no SPPB do grupo intervenção versus -1,4 no grupo controle.</p>
<p>CADORE et al. (2013)</p>	<p>Examinar os efeitos da intervenção de exercícios multicomponentes, composta por treino de resistência de alta velocidade, exercícios de equilíbrio e marcha, nas variáveis de força e</p>	<p>Foram selecionados seis idosos, com idade média de 69,66 anos. Foram empregados os testes: Wells's Bench e o Functional Reach Test (FRT) mais o Timed Up and Go Test (TUG) para avaliar a flexibilidade e o equilíbrio. Os testes foram realizados antes e após o programa de exercícios que consistiu em 35 sessões de fisioterapia em</p>	<p>O estudo mostrou melhores resultados na execução dos testes avaliados após o programa de atividades fisioterapêuticas, contribuindo para a melhora da flexibilidade e do equilíbrio de idosos.</p>

	potência muscular, área de secção transversa da coxa, atenuação muscular, incidência de quedas e resultados funcionais, como desempenho de dupla tarefa.	grupo de 50 minutos, 2 vezes por semana, com exercícios de alongamento, treino de marcha, exercícios ativos, exercícios de correção postural e exercícios respiratórios.	
--	--	--	--

<p>BEEBE et al. (2013)</p>	<p>Averiguar achados clínicos após a implementação do protocolo de fortalecimento isocinético aliado a um programa de equilíbrio elaborado para a redução do risco de queda em um idoso residente na comunidade.</p>	<p>Relato de um caso uma mulher de 70 anos com história de 3 quedas nos últimos 8 meses e sem etiologia médica relacionada que havia limitado suas atividades por medo de outra queda. O programa de tratamento consistiu em 12 semanas de treinamento isocinético extensor do joelho de alta intensidade, marcha dinâmica de alto desafio e atividades de equilíbrio e fortalecimento do núcleo. O protocolo consistiu em 4 séries de 10 repetições somente concêntricas em velocidades moderadas para um total de 8 séries de trabalho. Exercícios dinâmicos de marcha incorporando exercícios direcionais e de obstáculos, balancins e pranchas de equilíbrio foram usadas para atividades de treinamento de equilíbrio.</p>	<p>Após as 12 semanas de tratamento, o pico de torque do extensor do joelho melhorou do lado direito de 67,8 N para 107,1 N e o lado esquerdo de 65,1 N para 97,6 N. A pontuação da Escala de Equilíbrio de Berg (BBS) teve uma melhora de 45 para 52; e o Timed Up and Go (TUG) foi de 14,0 para 8,6 segundos. As duas pontuações finais excederam os limites de risco de queda (BBS = 48; TUG = 13,5 segundos) e a pontuação de alteração excedeu a alteração mínima detectável (BBS = 7; TUG 5,4 segundos).</p>
----------------------------	--	---	--

<p>POPE et al. (2019)</p>	<p>Mostrar que as intervenções de exercícios podem ser eficazes na melhoria dos fatores de risco de quedas.</p>	<p>Estudo realizado com 163 idosos entre 60-79 anos. Foram realizadas avaliações de risco de queda, tempo de reação simples, força de extensão bilateral do joelho, propriocepção, equilíbrio, acuidade visual e mobilidade (usando timed-up-and-go, TUG). Foi feita análise de covariância para comparar as diferenças entre as duas intervenções. Avaliações antes da intervenção foram usadas como covariável.</p>	<p>O risco de quedas dos participantes do SAIL teve redução maior que o TLM. Os tempos de reação e TUG foram mais rápidos para os participantes do SAIL. No entanto, os participantes do TLM tiveram aumento da força de extensão do joelho para ambas as pernas em comparação com os participantes do SAIL.</p>
<p>RIBEIRO e et al. (2016)</p>	<p>Avaliar o equilíbrio e a flexibilidade de idosos através um programa de treinamento com exercícios fisioterapêuticos.</p>	<p>Foram selecionados 60 idosos, com média de 69,66 anos. O Wells's Bench, FRT e o TUG foram empregados, para avaliar a flexibilidade e o equilíbrio. Os testes foram realizados antes e após o programa de 35 sessões de fisioterapia em grupo de 50 minutos, 2 vezes por semana, com alongamento, treino de marcha, exercícios ativos, exercícios de correção postural e exercícios respiratórios.</p>	<p>O estudo mostrou melhores resultados na execução dos testes avaliados após o programa de atividades fisioterapêuticas, o que contribuiu para a melhora da flexibilidade e do equilíbrio.</p>

Essa revisão apresenta resultados de 6 estudos, sendo eles, estudo randomizado (N=2), relato de caso (N=1), estudo transversal (N=1), quase experimental (N=2). Com dados de 373 indivíduos de ambos os sexos e média de idade 72,83 anos. Nos seis artigos foram utilizados o método de exercícios fisioterapêuticos, HARS (2014) utilizou a musicoterapia para associar ao treino de marcha e equilíbrio com o ritmo da música e auxílio de objetos (bola, instrumentos), CHAVES et al. (2014) e CADORE (2013) realizaram exercícios de fortalecimento, reeducação da marcha, equilíbrio e funcional. CHAVES (2014) realizou a progressão através do aumento de número das repetições, diferente de CADORE (2013) que realizou a progressão de cargas e dificuldades, ambos enfatizaram que utilizaram músicas durante as sessões de exercícios para tornar o ambiente agradável e manter a participação dos pacientes. BEBEE et al. (2013) e POPE et al. (2019) tiveram como foco principal o fortalecimento de MMII associado a propriocepção e direcionamento. Somente um artigo relatou a realização de exercícios sem auxílios de acessórios e cargas, somente aeróbico, caminhada ao ar livre, alongamento e exercícios respiratório RIBEIRO et al. (2016). Constatou -se que para avaliar a eficácia das intervenções, na maioria dos artigos foram utilizados o teste de TUG e teste de alcance funcional, entre outros, afim de avaliar o equilíbrio e a funcionalidade da marcha. (figura 2).

4 DISCUSSÃO

Em seu estudo, RIBEIRO et al. (2016) relata que exercícios fisioterapêuticos promove melhora de equilíbrio e flexibilidade em idosos submetidos a este programa de treinamento. Foram empregados os testes, *Wells's Bench*, o *Functional Reach Test* (FRT) e o *Timed Up and Go Test* (TUG), antes e depois do programa, para avaliar a flexibilidade e o equilíbrio. Após 35 sessões de fisioterapia 2 vezes por semana que consistiu em exercícios de alongamento, treino de marcha, exercícios ativos, exercícios de correção postural e exercícios respiratórios. Seu estudo mostrou resultados satisfatórios na realização dos testes avaliativos após o programa de atividades fisioterapêuticas, obtendo melhoras na flexibilidade e no equilíbrio de idosos.

CHAVES et al (2014) também avaliou melhoras no desempenho físico de idosos submetidos a um programa de exercícios fisioterapêuticos. Este estudo empregou o *Short Physical Performance Battery* (SPPB) como testes antes e depois do programa. Após 36 sessões 3 vezes por semana constituídos de aquecimento, exercícios de fortalecimento muscular, equilíbrio, treino de marcha e fase de resfriamento. As intervenções se mostraram eficazes para o equilíbrio, velocidade de marcha e sentar e levantar.

O *Timed Up and Go Test* (TUG) foi o a ferramenta de avaliação usada nos estudos de BEEBE et al. 2013; CADORE et al, 2013; RIBEIRO et al, 2016; POPE et al, 2019. Já CHAVES

et al 2014, usou a ferramenta Short Physical Performance Battery (SPPB). Em ambos artigos foi possível observar melhores resultados no tempo reação e desempenho nos testes avaliados após os programas de intervenções fisioterapêuticas.

Por outro lado, HARS et al 2014, ao usar exercícios multitarefa baseado em música como recurso terapêutico visando a melhoria da marcha, o equilíbrio e a redução do risco de queda, identificou que somente a manutenção a longo prazo pode prevenir o declínio físico e quedas relacionadas a idade.

5 CONCLUSÃO

Os artigos incluídos nesta revisão demonstraram que intervenções fisioterapêuticas, tem eficiência em prevenir quedas e melhorar a qualidade de vida dos idosos, tendo em vista que a queda está associada à redução da qualidade de vida e na dependência desta população. Os resultados aqui relatados indicam que a cinesioterapia ativa associada ao treino de marcha e treino de equilíbrio beneficiam o corpo implicando diretamente no aumento da força, melhorando o desempenho da caminhada e do equilíbrio estático e dinâmico, promovendo a redução na incidência e risco de queda na senescência, promovendo a independência e influenciando seu estado de humor. Por conseguinte, faz-se necessária a importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos.

Referências

- BEEBE, J. A., Hines, R. W., McDaniel, L. T., & Shelden, B. L. (2013). **An isokinetic training program for reducing falls in a community-dwelling older adult: a case report: case report.** *Journal of Geriatric Physical Therapy (2001)*, 36(3), 146–153.
- CADORE, E. L., Casas-Herrero, A., Zambom-Ferraresi, F., Idoate, F., Millor, N., Gómez, M., Rodriguez-Mañas, L., & Izquierdo, M. (2014). **Multicomponent exercises including muscle power training enhance muscle mass, power output, and functional outcomes in institutionalized frail nonagenarians.** *Age (Dordrecht, Netherlands)*, 36(2), 773–785.
- CHÁVEZ-PANTOJA, M., López-Mendoza, M., & Mayta-Tristán, P. (2014). **Efecto de un programa de ejercicios fisioterapéuticos sobre el desempeño físico en adultos mayores institucionalizados.** *Revista española de geriatría y gerontología*, 49(6), 260–265.
- GASPAROTTO, L. P. R., Falsarella, G. R., & Coimbra, A. M. V. (2014). **As quedas no cenário da velhice: conceitos básicos e atualidades da pesquisa em saúde.** *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 17(1), 201–209.
- HARS, M., Herrmann, F. R., Fielding, R. A., Reid, K. F., Rizzoli, R., & Trombetti, A. (2014). **Long-term exercise in older adults: 4-year outcomes of music-based multitask training.** *Calcified Tissue International*, 95(5), 393–404.
- Ministério Da, S. E. E. S. D. P. (2007). *Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica 1.a edição 1.a reimpressão Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Básica, n. 19 Brasília - DF.*
- MÜLLER, D. V. K., Tavares, G. M. S., & Schneider, R. H. (2016). **Análise do equilíbrio corporal em idosos classificados em diferentes faixas etárias através da posturografia dinâmica computadorizada (PDC).** *Revista Kairos: Gerontologia*, 19(Especial22), 61–83.
- POPE, J., Helwig, K., Morrison, S., Estep, A., Caswell, S., Ambegaonkar, J., & Cortes, N. (2019). **Multifactorial exercise and dance-based interventions are effective in reducing falls risk in community-dwelling older adults: A comparison study.** *Gait & Posture*, 70, 370–375.
- RIBEIRO, M. F., Patrizzi, L. J., Teixeira, V. de P. A., & Espindula, A. P. (2016). **Equilibrium and muscle flexibility in elderly people subjected to physiotherapeutic intervention.** *Acta Scientiarum Health Sciences*, 38(2), 129.
- TOMAZ, A C S., Silva G., Fabiano L C. Fernandes S. Tos D D. (2021). **Vista do A ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE, EQUILÍBRIO E MARCHA.** (n.d). Uem.br. Retrieved May 27, 2023.